

Análisis experimental del sistema generador de vapor para una turbina no convencional

J. I. Rojano Merchant, L. G. Cortés Rodríguez, J. Bedolla Hernández, M. Bedolla Hernández
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Apizaco, Av. Tecnológico S/N, cp. 90300,
Apizaco, Tlaxcala, México
ignacio.rojano.merchant@hotmail.es
Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica.

Resumen

Este trabajo se enfoca en obtener las características de operación necesarias de un generador de vapor basado en la combustión de biomasa sólida para alcanzar la presión necesaria de 80 psi, además de los parámetros principales para la operación de una turbina no convencional enfocada en la microgeneración, se realizaron pruebas de combustión en las que el volumen de agua inicial en la caldera fue diferente en cada prueba. La caldera tiene una capacidad de 18 litros de agua, por lo cual para lograr reducir el tiempo en que se alcanza la presión de 80 psi se realizaron pruebas de combustión con 6, 8, 9 y 12 litros de agua y poder determinar el volumen de agua adecuado para alcanzar los 80 psi en el menor tiempo posible, posteriormente se midió el flujo másico y la presión alcanzada por la caldera, así como la velocidad angular de la turbina.

Palabras clave: generación de vapor, turbina tesla, microgeneración

Abstract

This work focuses on obtaining the necessary operating characteristics of a steam generator based on the combustion of solid biomass to achieve the necessary pressure of 80 psi, In addition the main parameters for the operation of an unconventional turbine focused on microgeneration, Combustion tests were performed in which the initial volume of water in the boiler was different in each test. The boiler has a capacity of 18 liters of water, The boiler has a capacity of 18 liters of water, so in order to reduce the time in which the pressure of 80 psi is reached, combustion tests were carried out with 6, 8, 9 and 12 liters of water and to determine the volume of adequate water to reach 80 psi in the shortest possible time, subsequently, the mass flow and pressure reached by the boiler were measured, as well as the angular speed of the turbine.

Key words: steam generation, tesla turbine, microgeneration

Introducción

En la actualidad la situación energética no es sólo un problema para México, es de orden global. El petróleo, el gas y el carbón ya no bastan para la creciente demanda mundial de energía [1], todas las sociedades necesitan de servicios energéticos para cubrir las necesidades humanas básicas, por ejemplo, de alumbrado, cocina, ambientación, movilidad y comunicación.

Actualmente existen varias tecnologías para la microgeneración de energía, las más comunes son aquellas basadas en combustibles fósiles: como los motores de combustión interna similares a los de los automóviles, motores de combustión externa tipo Stirling y las microturbinas a gas. [2] [3]. Por lo que la microgeneración de energía mediante recursos renovables es una alternativa a los sistemas mencionados anteriormente; como lo es una turbina suministrada por un sistema generador de vapor alimentado a base de biomasa sólida. Este sistema al ser suministrado por biomasa solida tiene poco impacto ambiental en comparación a un gas debido a la reducción de gases de efecto invernadero, principalmente el CO₂.

La biomasa como fuente de energía se define como aquella obtenida de la materia orgánica renovable de origen vegetal, animal o procedente de la transformación natural o artificial de la misma, puede producirse a través de su quema directa o de su procesamiento para conseguir otro tipo de combustible. Generalmente la biomasa se utiliza para producir electricidad mediante plantas de cogeneración eléctrica que aprovechan los residuos energéticos de otros procesos industriales como la producción de celulosa. Esta biomasa forestal se emplea como combustible en calderas, las que, al producir vapor, son usadas en la generación de electricidad [4]. En 2016 Arroyo, J. y Reina, W. presentan un artículo que describe el potencial energético de la biomasa residual que proviene de la madera al ser utilizado en una caldera de vapor como combustible; con el fin de proporcionar una alternativa de energía limpia, proporcionando datos de referencia para utilizar la biomasa como una alternativa válida al uso de nuevas fuentes de energía renovables, como la biomasa residual. [5]

La turbina Tesla (turbina sin álabes), nombrada así por Nikola Tesla, científico que la patentó en 1913, está formada por un rotor, que consiste en una serie de discos con una separación por arandelas montados en un eje, una boquilla por la cual es inyectado un fluido, ya sea gas o líquido en el borde de los discos provocando su movimiento, causado por la transferencia de impulso entre los discos y el fluido debido a las propiedades de la viscosidad y adhesión. Los discos cuentan con un corte alrededor del centro para comunicarse con los orificios de escape formado en el costado de la carcasa, esto dando lugar a que el fluido entre radialmente y salga axialmente a través de los puertos mencionados anteriormente. Por lo tanto, la turbina tesla se describe como disco múltiple, fuerza cortante o turbomáquina de capa límite. Este tipo de turbina se caracteriza por la capacidad de poder funcionar con cualquier tipo de fluido, ya sea compresible como aire y vapor o incompresibles como el aceite, además de que es tolerante con las impurezas del fluido [6] [7]. Esto aunado a su bajo costo de fabricación y los bajos o casi nulos costos de mantenimiento la hacen una opción a considerar para la microgeneración.

En 2001 Nikhil Patel and Darren D. Schmidt [8] diseñaron una turbina sin álabes para demostrar la conversión directa de biomasa para la generación de energía distribuida a pequeña escala. Como combustible utilizaron aserrín derivado de la madera y avena natural para realizar un estudio del rendimiento y una evaluación de los efectos de deposición, erosión y corrosión (DEC) sobre los componentes funcionales de la turbina. Estas pruebas determinaron que los gases de combustión de la biomasa para la función de la turbina son viables, pero no se estudio la posibilidad de utilizarlos para alimentar un generador de vapor conectado a una turbina de Tesla, por lo que en el presente artículo analiza dicha posibilidad.

El presente artículo se estructura de la siguiente forma. Se presenta el sistema generador de vapor con sus principales características, de igual manera se presenta una breve descripción de la turbina y las principales propiedades. Para finalizar se presentan los resultados de las pruebas experimentales seguido de las conclusiones del estudio.

Prueba experimental

Para realizar las pruebas se coloca el combustible en la parrilla del hogar, se introduce el agua en la caldera, una vez que se realiza la combustión se debe esperar hasta que se alcance la presión de 80 psi, una vez alcanzada la presión se abre la válvula para liberar el vapor hacia la turbina, esta realiza el trabajo y la presión en la caldera disminuye, durante el proceso hay que realimentar de combustible al fuego y se repite el proceso.

Sistema generador de vapor

En sistema térmico generador de vapor consiste en una caldera alimentada con biomasa sólida (leña) el cual se puede observar en la figura 1.1, el cual cuenta con las propiedades mencionadas en la tabla 1, para las mediciones del sistema se cuenta con un manómetro analógico

de la marca Ashcroft® para la presión (psi) y un flujómetro de la marca krohne® para el flujo másico (kg/h).

Tabla 1. Propiedades de la caldera.

Propiedades	Cantidad	Unidades
Presión	80	psi
Volumen inicial	12	l
Apertura de la válvula	50	%
Temperatura	135	°C

Figura 1. Sistema generador de vapor alimentado por biomasa solida

Turbina no Convencional

La turbina está formada por un rotor, que consiste en una serie de discos con una separación por arandelas montados en un eje, una boquilla montada en la orilla exterior de los discos por la cual entra el fluido, en forma de gas o líquido, generalmente dirigido tangencialmente a su periferia, originando su funcionamiento, esto gracias a que genera transferencia de impulso entre este y los discos debido a las propiedades viscosas y de adhesión. Los discos cuentan con un corte alrededor del centro para comunicarse con los orificios de escape formado en el costado de la carcasa, esto dando lugar a que el fluido entre radialmente y salga axialmente a través de los puertos mencionados anteriormente. La turbina de tesla en las cuales se realizan las pruebas experimentales se encuentra físicamente en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Apizaco mostrada en la figura 2, cuenta con las características mostradas en la tabla 2.

Tabla 2. Características de la turbina no convencional.

Características	Valores	Unidades
Diámetro externo	115	mm
Diámetro interno	12.4	mm
Espacio entre discos	0.33	mm
Número de discos	24	-
Espesor de discos	0.892	mm
Masa del rotor	2013	G

Figura 2. Turbina de adhesión.

Resultados y discusión

Al realizar la prueba, utilizando el sistema térmico mostrado en la figura 1 descrito con las propiedades de la tabla 2, la turbina no convencional diseñada mostrada en la figura 2 y con los valores de las propiedades contenidos en la tabla 2. Se obtienen los resultados mostrados en la tabla 3.

Tabla 3. Resultados de las pruebas de combustión

Volumen de agua [l]	Volumen de aire en la caldera [l]	Tiempo en alcanzar 80 psi [min]	Flujo másico (kg/h)	Tiempo en girar la turbina[s]
6	12	49.25	41.78	356.25
8	10	46.25	49.79	413.75
9	9	41.5	46.89	434
12	6	34.25	40.35	474.75

En la figura 3 se presenta la relación entre la cantidad de agua, el volumen de aire y el tiempo que se tarda en alcanzar 80 psi de presión en la caldera.

Figura 3. Relación entre la cantidad de agua, volumen de aire y tiempo.

En la figura 4 se muestra la relación entre el volumen de agua, aire y el flujo másico de vapor.

Figura 4. Relación volumen de agua, aire y flujo másico de vapor.

De acuerdo con los resultados obtenidos de las pruebas de combustión, se determinó que con 12 litros de agua dentro de la caldera se alcanza la presión de 80 psi en menor tiempo comparado con el volumen de 6, 8 y 9 litros, a mayor cantidad de agua, menor es el tiempo en alcanzarse la presión. Esto cumple con la ley de Boyle que establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta.

De la prueba realizada, se obtuvieron las magnitudes de las propiedades de interés por unidad de tiempo representados en la gráfica de la figura 5 con una duración de 430 segundos equivalentes a 7 minutos con 16 segundos, la cual concluye debido a la caída de presión y del flujo másico. En la figura 5 se aprecia que la velocidad angular máxima es cercana a 15000 rpm, tardando aproximadamente dos minutos con treinta segundos en ser alcanzada.

Figura 5. Velocidad angular de la turbina.

En la figura 6 se muestra el comportamiento del flujo másico presentando un valor máximo en el segundo 50 a 120 con 41.93 kg/h, con la peculiaridad de que, del segundo 160 a 320 muestra un comportamiento lineal, llegando a cero en los 420 segundos de la prueba.

Figura 6. Flujo másico del generador de vapor.

En la figura 7 se puede observar que la caída de presión de la caldera tiene un comportamiento exponencial, mostrando una mayor pérdida de energía al inicio, siendo esta cerca del 50 % en los primeros 100 segundos, y culminando a los 440 segundos equivalentes a 7 minutos con 30 segundos, está coincidiendo con la caída de flujo másico, dando como resultado un mejor uso de la energía generada.

Figura 7. Presión del generador de vapor.

Trabajo a futuro

1. Determinar el poder calorífico de diferentes tipos de biomasa, seleccionar el más adecuado en relación poder calorífico/costo y la cantidad necesaria para alcanzar la presión requerida por el sistema generador de vapor.
2. Análisis del comportamiento de la turbina con diferentes tipos de apertura de la llave y observar la relación que tiene con respecto a la velocidad angular y el flujo másico.

Conclusiones

Inicialmente se pensaba que a mayor volumen de agua mayor sería el tiempo en alcanzarse los 80 psi, pero después de realizar las pruebas se pudo observar que fue lo contrario, a mayor cantidad de agua, menor es el tiempo en alcanzarse la presión. Entre más agua se introduzca a la caldera, menor volumen libre quedará para que pueda ser ocupado por el vapor. También se

pensaba al que el flujo másico sería menor con 12 litros de agua en la caldera, sin embargo, se pudo determinar que, aunque si hubo una disminución, esta no es significativa comparada con una cantidad de 6 litros, por lo que el tiempo en que gira la turbina aumento con 12 litros de fluido con respecto a los 6 litros de agua en la caldera.

Se determina que con 12 litros de agua se tarda un promedio de treinta cuatro minutos en alcanzar los 80 psi, dando un flujo másico máximo de 40.35 kg/h, prueba que tiene una duración de siete minutos y medio, llegando a una velocidad angular máxima cerca 15000 rpm, además se puede observar que la caída de presión ocurre cerca del mismo tiempo que la caída de flujo másico variando cerca de 20 segundos.

Referencias

- [1] World Energy Council. (2019), Worl Energy Issues Monitor 2019, p. 6.
- [2] Hernandez, M. (2015), La generacion distribuida y el futuro de los sistemas de distribución, Tesis Universidad Autonoma de Mexico.
- [3] Blanco, J. y García, I. (2012), Guía básica de microgeneración, Gráficas Arias Montano S. A..
- [4] Lastra, F., Colonnier E. y Brenes B. A. (2012) Microgeneración de energia a partir de fuentes alternas, Mexico.
- [5] Arroyo, J. y Reina, W. (2016), Aprovechamiento del recurso biomasa, Ingenius, nº 16, pp. 20-29.
- [6] Muñoz, M. y Rovira, A. (2014) Maquinas termicas, Madrid, UNED.
- [7] Podgornik, R. (2011), The Tesla Turbine, University of Ljubljana.
- [8] Schmidt, D. (2002) Biomass boundary layer turbine power system, PIER Subject Area: Renewable Energy Technologies.